

आकाशगंगाचे संरक्षक: ओझोन अशी मोजणारी आणि त्याच्या परिणामांची समज

पांचाळ नारायण हणमंतराव

सहाय्यक प्राध्यापक भूगोल विभाग, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय,

मुक्रमाबाद ता- मुखेड, जि.- नांदेड, महाराष्ट्र, भारत.

Corresponding Author- पांचाळ नारायण हणमंतराव

ई-मेल पत्ता - panchalnh@gmail.com

संक्षिप्त

ओझोन अशी मोजणारी ही पृथ्वीच्या खातोस्फेरमधील संरक्षक ओझोन परताची धीरगीर अळीव होणे आहे, प्रमुखपणे क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सीएफसी) आणि हॅलॉन्स इत्यादी मानवनिर्मित रसायनांच्या मुक्तपणाच्या कारणांमुळे. ही मोजणारी आपल्या आणि दुष्ट अल्ट्राव्हायलेट (यूव्ही) किरणाच्या पृथ्वीच्या परतवर्ती तळाशी वाढते. ओझोन अशी मोजणारीच्या परिणाम सुत्रधार आहेत आणि त्यामध्ये आरोग्यावरील परिणाम, पारिस्थितिकी विघटने आणि सामग्रीची क्षयस्थिती समाविष्ट आहे. उच्च यूव्ही किरणे माणसांमध्ये त्वचा कॅन्सर, मोत्यांच्या वातांच्या अशा आरोग्यिक परिणामांची वाढी देतात.

जीवोपयोगी प्रणाली, विशेषतः जलीय प्रणाली, सूर्यकिरणांनी किंवा यूवी रेडिएशनने ध्वन्यपूरित केलेल्या फायटोप्लॅंकटन आणि जलजीवनांना त्रास दिला जातो. याच्यामुळे, वन्यजन्य जीवनांवरही परिणाम होतो, आणि प्लास्टिक आणि कपड्यांसारख्या साहित्याची विघटना वेगवेगळी होते. ओझोन उदघाटन करणार्या पदार्थांसाठी आणि ग्रीनहाउस गॅसेस म्हणजे उष्णकटिबंधक गॅसेसेसह जोडलेल्या, जलवायू परिवर्तनात योगदान करतात. आंतरराष्ट्रीय प्रयत्ने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलने दर्शवलेल्या प्रकारे, ओझोन उदघाटन करणार्या पदार्थांच्या वापराचा कमी केला आहे, ज्यामुळे ओझोन परत मिळवण्यात मदत होत आहे. परंतु, नियमित जागरूकता आणि वैश्विक सहकार्य आवश्यक आहेत तो देखील खात्री करण्यात आनंद होईल की ओझोन परतची संरक्षण किंवा पृथ्वीवरील जीवन संरक्षित ठेवण्याच्या महत्वाच्या कामात निरंतर सहयोग असला.

कीवर्ड्स: ओझोन परत, संरक्षक, ओझोन परताची क्षयीकरण

परिचय : ओझोन परत ओझोन परत ही पृथ्वीच्या तापमानमंडळाच्या स्तरावरील एक प्रदेश आहे ज्यात अत्यधिक प्रमाणात ओझोन (O₃) अणू असतात. ती पृथ्वीच्या पृष्ठापासून वर्ग 10 ते 50 किलोमीटर (6 ते 31 मैल) वरील आहे. ओझोन हे तीन ऑक्सिजन अणू (O) मध्ये निर्मित आहे (ज्याचा तीन ऑक्सिजन अणू (O₃) म्हणजे).

तसेच दोन ऑक्सिजन अणू (O₂) असे सामान्यपणे आपल्याला मिळतात. ओझोन परताच्या द्वारे सूर्याच्या हानिकारक अल्ट्राव्हायलेट (यूवी) किरणाची जितकी मोठी प्रमाणे अवशोषित होते, ती पृथ्वीवरील जीवनाची सुरक्षा करण्याच्या महत्वाच्या भूमिका असते.

फिगर् 1 : आकाशगंगाचे संरक्षक: - ओझोन परत

ओझोन परताच्या मुख्य लक्षणे आणि कार्ये:

यूवी किरणांची अवशोषण: ओझोन परताच्या प्राथमिक कार्ये ही आहे की त्यातील महत्वाच्या अंशाची उष्णकिरणांची (यूवी) अवशोषण करणे आणि फिल्टर करणे. यूवी किरणे तीन प्रकारे विभागित केली जातात: अल्ट्रा वायलेट ए (यूव्ही ए), अल्ट्रा वायलेट बी आणि अल्ट्रा वायलेट सी (यूव्ही सी). ओझोन परत अत्यंत कुशल रितीने हानिकारक यूव्हीबी आणि यूव्हीसी किरणे अवशोषित करण्याच्या क्षमतेतून योग्य आहे, त्यामुळे ये किरणे पृथ्वीच्या पृष्ठात पोहोचण्यास प्रतिबंधित होतात.

ओझोन-ऑक्सीजन परिपथ:

ओझोन ह्या वर्तमान अद्यतनप्रक्रियेत निर्मित आणि विघटल्या जातात; याच्या अचल प्रक्रियेचे ओझोन-ऑक्सीजन परिपथ म्हणजे. या परिपथात, सूर्याच्या यूव्ही किरणांनी तापमानमंडळातील ऑक्सीजन अणू (O₂) असे विच्छेद करतात, ज्यामुळे ओझोन अणू (O₃) निर्माण होतात. ओझोन अणूंनी त्याने यूव्ही किरणांची अवशोषण करू शकतात, त्यामुळे ते उष्णता ऊर्जेत रूपांतरित होतात. वेळेसारख्या प्रक्रियेद्वारे ओझोन अणूंनी परत ऑक्सीजन अणूंना फिरण्याची क्रिया होऊ शकते.

जीवनाची संरक्षण:

ओझोन परताच्या यूव्ही किरणांची अवशोषण क्षमता पृथ्वीवरील जीवन्त प्राणियोंची संरक्षणे करण्याच्या महत्वाच्या आहे. यूव्ही किरणे कोशिकांमध्ये डीएनएचाची किंवा डीएनए क्षयीकरण करू शकतात, ज्यामुळे मानवांमध्ये त्वचा कर्करोग, मोतारगल्या आणि प्रतिरक्षण प्रणालीच्या दुर्बलीकरणसारख्या आरोग्यप्रश्नांसोबत तात्पुरतीत येतात. त्यासाठी प्राणिंच्या, वनस्पतींच्या आणि पारिस्थितिकीच्या संरचनांवरही हानि होऊ शकते.

जलवायू परिणाम:

ज्या किरणांच्या प्रतिरूपात ओझोन परत प्राथमिकपणे यूव्ही किरणांची विरोधीक तडजा आहे, त्या किरणांच्या परिणामस्वरूप ती जलवायू परिवर्तनासाठी प्रमुखपणे परिणामकारी आहे. ओझोनउद्धाटक सामग्री (ओडीएस), जसे की क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सीएफसी) आणि हॅलॉन्स, अत्यंत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गॅसेसेसह संबंधित आहेत. त्यांचा आकाशात विसर्जन वृद्धीसाठी योगदान वाढवून ग्लोबल वॉर्मिंग आणि जलवायू परिवर्तनाच्या क्षेत्रात आपत्ती आली आहे.

ओझोनची क्षयीकरण: मानव गतिविधी, विशेषत:

सीएफसीसारख्या ओझोनउद्धाटक सामग्रींच्या विमुक्ती, किंवा क्षयीकरण क्षेत्रात ओझोन परताची पाळीपाळी हलक्यापणे किंवा पताक्यामुळे कमी होत आहे. हे घटनेचं परिणाम ओझोन परताच्या संरक्षणक्षमतेला धोका देणारा आहे, त्यामुळे ओझोनची क्षमता क्षयीकरित आहे, ज्यामुळे अधिक यूव्ही किरणे पृथ्वीच्या पृष्ठात पोहोचण्याची परवानगी आहे. ओझोन परताच्या क्षयीकरणाच्या आणि मॉड्रियल प्रोटोकॉलसारख्या ओझोनच्या क्षयीकरणासाठी प्रयत्नांमुळे, ओझोन परताच्या मोठ्या आणि आरोग्याच्या प्रमाणिकासाठी वर्षांतरीत संकेत सापडल्यात.

ओझोन परताच्या क्षयीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे, जसे कि मॉड्रियल प्रोटोकॉल, ओझोन-उद्धाटक सामग्रींच्या उत्पादन आणि उपभोगाची किंमत कमी होत आहे. परिणामस्वरूप, अधिकाधिक प्रमाणात ओझोन परताची मोठ्या आणि आरोग्याच्या प्रमाणिकासाठी संकेत सापडल्यात आणि हे शेवटच्या वर्षांतरीत दिलेल्या आहेत.

दक्षिण ध्रुवावरील ओझोन परताच्या पतलीकरणाची चर्चा फर्मेन आणि सह (1985) आणि वॅटसन (1989) यांनी केली होती. परंतु त्यामुळे खुपच लहान कालावधीत "चिली", "अर्जेन्टिना", "ऑस्ट्रेलिया" आणि "न्यूझीलंड" या विस्तारकरणे होत आहे (सॉलोमन, 1990), हाताळलेल्या अवशोषणाचा किंमत 1970 मध्ये थोडं होता (मॅक-एलॉय आणि सह, 1989). वायुमंडळातील ओझोन क्षयीकरण सूर्यकिरणांच्या भूमिकेची वाढ देतो, ज्यामुळे पृथ्वीच्या पर्यावरणात किंवा अभियांत्रिकीत अनेक समस्या उत्पन्न होऊ शकतात.

ओझोन होल आणि त्याचे कारण ओझोन होल ह्या शब्दाने दक्षिणी गोलार्धातील ओझोन परताच्या गंभीर क्षयीकरणाची वाटप केली जाते, दक्षिणी गोलार्धाच्या प्रिंगमध्ये (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर) होऊन येते. ह्या होलची पहिली ओळख १९८० मध्ये केली आणि त्याच्या विशेषता ह्या ख्रॉॅटॉस्फियरमध्ये ओझोन अणूंच्या प्रमाणाच्या आपत्तिसंक्षिप्तीत अत्यंत कमी होणार्यांच्या विशेषता ने वर्णन केलेल्या आहे. ओझोन होलच्या प्रमुख कारणामुळे मानव-निर्मित रासायनिक घटकांच्या (ओझोन-उद्धाटक सामग्रींच्या) मोजण्याची असते, ज्यातील क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सीएफसी), हॅलॉन्स आणि इतर संबंधित संयोजने आहेत. ह्या सामग्र्यांमध्ये क्लोरिन आणि

ब्रोमिन अणू आहेत, ज्या ऑझोन अणूंच्या विनाशकारीता आणि कॅटलिस्टिकपणे उधाणू शकतात.

ओझोन होलाच्या कारणांची खासगी व्याख्या खूपच सहाय्यक आहे:

ओझोन-उद्धाटक सामग्रीची (ओडीएस) वाढ:

ओझोन होलाच्या प्रमुख आपोआप करणाऱ्या संयोजनांमध्ये सीएफसी आणि हॅलॉन्स, या संयोजनांच्या उत्पादनात आणि वापरात अत्यंत वापरले होते, ज्यात वापर धरण्यात, वायुसंचारण, आणि द्रव्यवाहनाच्या उद्देशाने वापरले होते. या रसायनांची वायुमंडळात विमोचन केल्याने त्यातील त्यांच्या अस्थिरतेच्या आणि कमी प्रतिक्रियांमुळे त्या किंवा त्यातील उच्चतममधील अस्थिरतेच्या आपोआप वायव्य चालण्यात उत्तरदायी असतात. खॅटॉस्फियरात, ते अल्ट्रावायलेट (यूव्ही) किरणांनी विच्छेदित केले जातात, ज्यामुळे क्लोरिन आणि ब्रोमिन अणू विमोचन केले जातात.

कॅटलिस्टिक ओझोन विनाश:

खॅटॉस्फियरमध्ये विमोचित झाल्याने, क्लोरिन आणि ब्रोमिन अणूंकरीत कॅटलिस्टिकपणे ओझोन अणू विनाश करू शकतात. एकल क्लोरिन अणू म्हणजे आठवड्याच्या खॅटॉस्फियरमध्ये हजारो ओझोन अणूंच्या विनाश करू शकतो, अशी की तो अंततः खॅटॉस्फियरमधून काढून टाकला जातो. ह्या अणूंनी ओझोन विनाशाच्या परिणामकारी परिणामकृतीत कॅटलिस्टांची भूमिका असतात, त्यामुळे ओझोन परताच्या प्रमाणाची आपत्तिकर अपस्थिती आहे.

पोलार खॅटॉस्फेरिक क्लाउड्स:

दक्षिण ध्रुवाच्या शीतकालीन कठीणतेने, उच्च उंचीवर पोलार खॅटॉस्फेरिक क्लाउड्स निर्मित होतात. या क्लाउड्सने ओझोन-उद्धाटक सामग्रीच्या संयोजनाशी संबंधित केमिकल प्रतिक्रियांसाठी एक सत्र आपुनारे देतात. या क्लाउड्सची उपस्थिती ओझोन विनाशाची प्रदक्षिणता वाढवते, कारण त्यातील क्लोरिन आणि ब्रोमिन अणूंनी ओझोनसह प्रतिक्रियेसाठी एक मंच पुरवतात.

सूर्यप्रकाश आणि केमिकल प्रतिक्रिया:

दक्षिण ध्रुवाच्या शीतकालानंतर आणि प्रिंगमध्ये सूर्यप्रकाश परततो, पोलार खॅटॉस्फेरिक क्लाउड्सच्या पृष्ठवर केमिकल प्रतिक्रियांच्या प्रक्रिया सुरू होतात. सूर्यप्रकाशाने ओझोन-उद्धाटक सामग्रीच्या केमिकल प्रतिक्रियांना सुरुवात देतो, ज्याच्या प्रतिक्रियांमुळे क्लोरिन

आणि ब्रोमिन अणू पोलार खॅटॉस्फेरिक क्लाउड्सच्या पृष्ठावरून मुकवतात. नंतर ह्या अणूंनी कॅटलिस्टिक परिणामकारी परिणामकृतीत भाग घेतल्यास, वेगवेगळ्या केमिकल प्रक्रियांमध्ये सहभागी होतात, ज्यामुळे ओझोनच्या विनाशाकरणाच्या संकेत साप

ओझोन होलल्याच्या उपायांची प्रयत्ने:

ओझोन होलाच्या आंतरराष्ट्रीय संवेदनेने १९८७ मध्ये मॉंट्रियल प्रोटोकॉलच्या परामर्श आणि क्रियाने वाहून घेतल्या. ह्या कराराच्या उद्देशाने ओझोन विनाशकारी सामग्रीच्या उत्पादन आणि उपभोगाच्या प्रक्रियेने अलीकडे आणि कमीपनी येता येण्याच्या प्रमाणात आहे. हे करार सफल झाल्याच्या परिणामाने आणि त्यानंतरच्या संशोधनांने अनेक या हानिकारक सामग्रीच्या उत्पादन आणि वापरात वाढ कमी केली आहे. तसेच, अंततः वर्षांतरीत ओझोन परताच्या भागील प्रतिक्रियेच्या संकेतांमुळे अंशविनाश आढळलेल्या आहेत. जेव्हा ओझोन होल संबंधित समस्या राहिली तेव्हा मॉंट्रियल प्रोटोकॉल ह्याच्या माध्यमातून अंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा आदर्श म्हणून कार्य करतो, ज्यामुळे वातावरणिक आवश्यकतांच्या समस्यांचे समाधान केल्याचं साक्षीप्रमाणित होतं.

ओझोन परताच्या क्षयीकरण ओझोन परत अणूंच्या संरक्षक परताच्या किणेशारख्या अंशाची सुस्थितपणे कमी होणे हे 'ओझोन परताच्या क्षयीकरण' हा तपासताना होतं. ह्या अण्याययाने वायुमंडळात विशिष्ट मानव-निर्मित रसायनिक, जसे कि क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सीएफसी), हॅलॉन्स, आणि इतर ओझोन-उद्धाटक सामग्रीची विमोचने होतात. या रसायनिकांच्या वातावरणात अक्सर उत्पादनात असतात, जसे कि शीतकाशांकणकरण, वायुमंडळीय स्पर्शकंप, आणि फोम-ब्लोईंग एजेंट्स.

ओझोन परताच्या क्षयीकरणाच्या परिणाम:

वाढलेली UV किरणे:

ओझोन परताच्या महत्वाची भूमिका आहे की ती सूर्याच्या हानिकारक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणांच्या अधिकाधिक प्रमाणाच्या वाचनी आणि आपूर्तीची भूमिका करते. ओझोन परत क्षुद्र, त्यामुळे जास्त UV किरणे पृथ्वीच्या पृष्ठावर पोहोचतात. हे मानवी आणि पर्यावरणिक समस्या, उदाहरणार्थ, मनुष्यांमध्ये त्वचा कॅन्सर, कॅटरॅक्ट आणि अन्य UV-संबंधित आरोग्यसमस्या यांच्या विकृतींच्या दरांची वाढीस किंवा पर्यावरणातील त्रुटींची शक्यता तयार करू शकते. UV किरणे प्राणिंच्या, शेतीच्या उत्पादनांच्या

आणि जलमानवर्गीय पारिस्थितिकींच्या यांच्या विषयीही आपत्तिकारक शक्यता तयार करू शकतात.

आरोग्यपर्याय: उच्च स्तरांतील UV किरणे मानवांवर महत्वपूर्ण आरोग्यपर्याय असू शकतात. वाढलेल्या UV परिसंपर्काने माणसांमध्ये त्वचा कॅन्सर, जसे कि मेलनोमा, आणि इतर त्वचावर्गीय विकारे आणि दृष्टिविकल्पांच्या वाढीस किंवा अन्य किरणबंदीसंबंधित स्वास्थ्यसमस्यांच्या वाढीस.

ओझोन परताच्या क्षयीकरणाच्या मानवीवरील परिणाम ओझोन परताच्या क्षयीकरणाने पृथ्वीच्या पृष्ठावर पोहोचणाऱ्या उच्च अल्ट्रावायलेट (UV) किरणांच्या स्तरांच्या वाढीस काही महत्वाच्या परिणामांची आपत्तीकरण केली आहे. UV किरणे किंवा त्यांच्या प्रमाणांनुसार विभागीत केल्या जाऊ शकतात: अल्ट्रा वायलेट ए (UV-A), अल्ट्रा वायलेट बी (UV-B) आणि अल्ट्रा वायलेट सी (UV-C).

ओझोन परत विशेषत: UVB आणि UVC किरणे प्रमाणिकतेच्या आणि UVC किरणांच्या उत्तररोखक आपत्तींच्या वाचनीत आशयीत आहे. परंतु, ओझोन परताच्या क्षयीकरणामुळे, हे हानिकारक किरणे अधिक मात्रेत वायुमंडळात प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे मानवी आरोग्यावर विविध परिणाम होऊ शकतात:

त्वचा कॅन्सर: वाढलेल्या UVB किरणाची प्रमाणिकता त्वचा कॅन्सर, तसेच बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आणि मेलनोमा सह, विकसनाच्या मुळे संबंधित आहे. वायुमंडळातील UV किरणांमध्ये लंब आणि अत्यंत प्रक्षिप्तीसह संपर्क साधण्याची क्रिया त्वचेच्या कोशकांमध्ये डीएनएचा क्षति करू शकतात, ज्यामुळे कॅन्सरपदार्थांच्या वाढीच्या कारणीभूत चेंडूच्या कोशांची विकसने प्रेरित करू शकतात.

व्यक्तियांवर ओझोन परताच्या क्षयीकरणाच्या परिणामांची आपत्तीकरण टोंक:

UVB किरणे टोंकांच्या लेन्सची बांधणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अंधापने आणि अन्धत्वात नेऊन दया शकतात. योग्य संरक्षणसहित वायुमंडळातील UV किरणांच्या दीर्घकालीन प्रतिसंपर्कामुळे टोंकाची विकसने संबंधित आहेत, विशेषत: मुद्दले व्यक्तींमध्ये. प्रतिरक्षाशक्तीच्या संदर्भात: UV किरणे प्रतिरक्षाशक्ती प्रणालीच्या पायांची क्षमता कमी करतात. हे किंवा किंवा वायरल, बॅक्टीरियल, आणि कवकीय संक्रमणे यांच्या प्रतिक्रियेच्या कमीत निष्क्रिय प्रतिरक्षांकनात परिणामित होऊ शकतात.

त्वचेच्या पून्नता: UV किरणे कॉलेजन फाइबर्स आणि इलास्टिनची क्षति करून त्वचेच्या पून्नता प्रक्रियेच्या वेगाची कमी करतात, ज्यामुळे अपरिपक्व कुव्हे, सिसायतबांधीत त्वचा आणि वयोमानधापन होतात. विटामिन डी उत्पादन: अत्यधिक UV संपर्क हानिकारक असताना, त्यामध्ये संतुलित संपर्क त्वचेतील विटामिन डी संघटनेसाठी आवश्यक आहे. विटामिन डी मानवी हड्ड्यांच्या आरोग्य आणि प्रतिरक्षातूच्या क्रियेसाठी महत्वपूर्ण आहे. परंतु, ओझोन परताच्या सुरक्षित सूर्यप्रकाश संपर्क सल्ले दिले जातील त्यासाठी खात्री केली जाते.

ओझोन स्तर कमी होण्याच्या परिस्थितीला उपचार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, धोरणांच्या प्रतिष्ठाने, आणि व्यक्तिगत क्रियांच्या संयोजनाची आवश्यकता आहे. येथे ओझोन स्तर कमी होण्यासाठी काही मुख्य उपाय दिलेले आहेत:

मॉड्रियल प्रोटोकॉल आणि आंतरराष्ट्रीय समझौते: मॉड्रियल प्रोटोकॉल, आंतरराष्ट्रीय संधी, ओझोन उपच्याच्या पदार्थांच्या उत्पादन आणि वापराची दिशा बदलण्यात आणि दुर्लक्ष करण्यात आलेल्या आहे. प्रोटोकॉलच्या आणि त्याच्या संशोधनांच्या प्रतिबद्धतेच्या सतत पालनेची आवश्यकता आहे, आणि तसेच आणखी समझौत्यांची, ओझोन स्तराची पुनर्स्थापना सुनिश्चित करण्यात आनंद आहे.

ओझोन-क्षयक पदार्थांच्या प्रतिबंधातून निष्क्रिय करणे: सरकारे, उद्योगे, आणि व्यक्तींनी ओझोन-क्षयक पदार्थांच्या (ODS) वापराच्या प्रयत्ने सतत जारी ठेवावी, जसे की क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सीएफसी), हायड्रोक्लोरोफ्लुओरोकार्बन (एचसीएफसी), आणि हॅलोन. इन्फर्मेंशन विविध अनुप्रयोगांमध्ये या पदार्थांच्या प्रतिक्रियांच्या पर्यायांची विकसित करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणमित्रपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या प्रोत्साहनाची: ओझोन-मित्रपणे तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या प्रोत्साहने करा, जसे की अल्टरनेटिव्ह रेफ्रिजरंट आणि अयोध्याच्या संवादन उत्तोलक, ज्यांच्या ओझोन-क्षयक क्षमतेच्या किमतीत किंवा किमती नाहीत.

सार्वजनिक जागरूकता आणि शिक्षण: सार्वजनिक, व्यावसायिक, आणि नीतिनिर्मात्यांमध्ये ओझोन स्तराच्या महत्वाच्या आणि त्याच्या क्षयाच्या नकारात्मक परिणामांच्या बदलाची जागरूकता वाढवा. व्यक्तियांना त्यांच्या निष्कर्षांच्या ओझोन स्तर कमी करण्याच्या सोप्या क्रियांच्या विचारात आणण्यात आनंद आहे.

प्रायोजन आणि पाळणे: सरकारनी ओझोन-क्षयक पदार्थांच्या उत्पादन, वापर, आणि व्यापाराच्या संबंधित नियमन आणि मार्गदर्शनांची पाळणे करावी. मजबूत पाळणी प्रक्रियांकिंवा नियमोंकी प्रेरित करण्यात तत्कालिकपणे निषिद्ध पदार्थांच्या अवैध व्यापाराच्या नियमनात आणि आनुषासनात कामगिरी करतात.

पर्यावरणमित्र्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या प्रोत्साहनाची: ओझोन-मित्रपणे तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या प्रोत्साहने करा, जसे की अल्ट्राव्हायट रेफ्रिजरंट आणि अयोध्याच्या संवादन उत्तोलक, ज्यांच्या ओझोन-क्षयक क्षमतेच्या किमतीत किंवा किमती नाहीत.

सार्वजनिक जागरूकता आणि शिक्षण: सार्वजनिक, व्यावसायिक, आणि नीतिनिर्मात्यांमध्ये ओझोन स्तराच्या महत्त्वाच्या आणि त्याच्या क्षयाच्या नकारात्मक परिणामांच्या बदलाची जागरूकता वाढवा. व्यक्त्यांना त्यांच्या निष्कर्षांच्या ओझोन स्तर कमी करण्याच्या सोप्या क्रियांच्या विचारात आणण्यात आनंद आहे.

प्रायोजन आणि पाळणे: सरकारनी ओझोन-क्षयक पदार्थांच्या उत्पादन, वापर, आणि व्यापाराच्या संबंधित नियमन आणि मार्गदर्शनांची पाळणे करावी. मजबूत पाळणी प्रक्रियांकिंवा नियमोंकी प्रेरित करण्यात तत्कालिकपणे निषिद्ध पदार्थांच्या अवैध व्यापाराच्या नियमनात आणि आनुषासनात कामगिरी करतात.

पर्यावरणमित्र्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या प्रोत्साहनाची: ओझोन-मित्रपणे तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या प्रोत्साहन करण्याच्या, जसे की वैकल्पिक शीतकनी आणि ऑरोसॉल प्रोपेलंट्स ज्यांच्या ओझोन-क्षयक क्षमतेच्या किमती किंवा किमती नाहीत.

सार्वजनिक जागरूकता आणि शिक्षण: सार्वजनिक, व्यावसायिक, आणि नीतिनिर्मात्यांमध्ये ओझोन स्तराच्या महत्त्वाच्या आणि त्याच्या क्षयाच्या नकारात्मक परिणामांच्या बदलाची जागरूकता वाढवा. व्यक्त्यांना त्यांच्या निष्कर्षांच्या ओझोन स्तर कमी करण्याच्या सोप्या क्रियांच्या विचारात आणण्यात आनंद आहे.

प्रायोजन आणि पाळणे: सरकारी प्राधिकरणे ओझोन-क्षयक पदार्थांच्या उत्पादन, वापर, आणि व्यापाराच्या संबंधित नियमन आणि मार्गदर्शनांची पाळणे करण्याची आवश्यकता आहे. मजबूत पाळणी प्रक्रियांकिंवा नियमोंकी प्रेरित करण्यात तत्कालिकपणे निषिद्ध पदार्थांच्या अवैध

व्यापाराच्या नियमनात आणि आनुषासनात कामगिरी करतात.

संशोधन आणि मॉनिटरिंग: ओझोन वर्गाच्या क्षयाच्या प्रक्रिया आणि परिणामांची विचाराणी संशोधन सुरू ठेवणे. ओझोन वर्गाच्या स्थितीची, UV किरणांची स्तरे आणि उपशमन प्रयासांची प्रभावीता लक्षात घेणे निर्णय निर्माणासाठी महत्त्वाचे आहे.

सतत खपत आणि उत्पादन: विविध उद्योगांमध्ये, जसे कि वाणिज्यिक, कृषि आणि ऊर्जा उत्पादन, परिणामकारक अणुंच्या वापराची कमी करण्यासाठी सतत अभ्यासांचे सहयोग करण्याचे प्रोत्साहन देणे.

तंत्रज्ञानाची स्थानांतरण आणि क्षमता निर्मिती: तंत्रज्ञानाची स्थानांतरण, तांत्रिक मदत आणि क्षमता निर्मिती कार्यक्रम प्रदान करून विकासाशील देशांकिंवा अणुंच्या वापरापासून स्थानांतरण करण्याची मदत करणे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि निधीकरण: ओझोन वर्गाच्या क्षयाच्या समस्येस उत्तरदायित्वपूर्णपणे समाधान करण्यासाठी जागतिक सहकार्य सुरू करण्याची किंवा ओझोन संरक्षण प्रकल्पांच्या समर्थनास संबंधित देशांमध्ये निधीकरण प्रायोगिकपणे प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

जलवायू परिवर्तनाच्या उपायांची कल्पना: ओझोन वर्ग क्षयाच्या काही पदार्थ सहजेच ग्रीनहाऊस गॅसेस आहेत. ग्रीनहाऊस गॅसेसेसवरील प्रमिती प्रयत्नांद्वारे जलवायू परिवर्तनाच्या समस्येला परिणामकारकपणे सहयोग करण्याचे सूचनेरे ओझोन वर्ग संरक्षणाला सहाय्यक ठरू शकतात.

सतत जीवनशैलीची प्रोत्साहन: व्यक्त्यांना आपल्या जीवनशैलीमध्ये सतत अभियांतरण करण्याचे प्रोत्साहन देण्याची कल्पना आहे, ज्यामध्ये ओझोन क्षयकारक पदार्थ वायुसंचारण, शीतलन आणि अॅरोसॉल प्रोडक्ट्स यांचे वापर कमी करण्यात आले आहे.

संशोधन आणि उद्भवनाच्या समर्थनाची प्रमिती: नवीन तंत्रज्ञान, सामग्री आणि अभ्यासांची विकसितीसाठी संशोधन आणि उद्भवनामध्ये निवेश करण्याची प्रमिती द्या, ज्यामुळे ओझोन क्षयकारक पदार्थांचा वापर कमी करताना समाजिक आवश्यकतांसाठी सातत्याने उपयुक्त आहे. ओझोन वर्ग क्षयाच्या समस्येसाठी उपाय संचारणातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि व्यक्तिगत स्तरावरील सहकार्याची आवश्यकता आहे. एकत्र काम करून, आपल्याला वर्तमान आणि

भविष्यातील पीढीसाठी ओझोन वर्गाच्या संरक्षण आणि पुनर्स्थापनेची खात्री करू शकतो.

निष्कर्ष

निष्कर्षातून, ओझोन वर्ग क्षयाच्या समस्येची चिंता आपल्या पृथ्वीच्या वायुमण्डलीय प्रणाल्यात असलेल्या सुक्ष्म संतुलनाची आवश्यकता आहे, ही खरी आहे. ही व्ययमानत्वाच्या परिणामे केवळ एक संरक्षणकर्त्यांच्या परतीच्या क्षयितपणाच्या सीमा तक विस्तृत आहेत; त्याच्यात लोकांच्या आरोग्याच्या, पारिस्थितिकी आणि पर्यावरणाच्या दिशेने दूरदूरवर्धित परिणामकांच्या सार्थकपणे संवाद आहेत. सहकारात्मक प्रयत्ने आणि आंतरराष्ट्रीय समझौते, विशेषतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यात्रेच्या संभाव्यतेची सूचना दिलेली आहे की ज्या ग्लोबल सहकार्याने वातावरणीय समस्यांच्या सोडलेल्या आवश्यकतांच्या समाधानासाठी किंवा. ओझोन वर्गाची ग्रदुअल पुनर्स्थापना संवाद आहे की समाज, उद्योग, आणि शासनांतर्गत एक सामान्य कारणासाठी संघटित झाल्यास काय मिळवू शकतो. परंतु, ओझोन क्षयाच्या पदार्थांची सतत मॉनिटरिंग आणि नियमन आपल्याला हे प्रगती भरण्याच्या आणि पूर्वाग्रहणाच्या रोखाव्याच्या महत्वाच्या आहे. आपल्याला ओझोन वर्ग क्षयाच्या सविशेषतेने सिखवलेल्या शिक्षांच्या परामर्शावर विचार केल्यास, हे स्पष्ट होते की सक्रिय उपाययोजना आणि मानवी गतिविधी आणि पृथ्वीच्या प्राकृतिक प्रणाल्यांच्या परस्पर संवादाच्या जटिल परिणामांच्या सुरक्षणाची महत्वाची आहे, आता आणि भविष्यातील पीढ्यांच्या दृष्टीकोनातून.

संदर्भ :

1. बिसेट, डी. एल., हैनन, डी.पी., आणि ऑर, टी.व्ही. (1989). क्रॉनिकली यूव्ही इरडेटेड बिनसक लोणीच्या मांसांतरावरील सुपुत्र किरणांच्या इतिहासिक, भौतिक आणि दृश्य परिवर्तनांची दीर्घायुक्ता. फोटोकेम. फोटोबायोल. 50: 763-769.
2. फर्मन, जे.सी., गार्डिनर, जी.जी., आणि शड्कलिन, जे.डी. (1985). अंटार्कटिकातील एकाच उपायाच्या अपडेटेड खड्कातील एकाच पूर्ण ओझोनची मोठी क्षये: मोस्टिक, 315, 207.
3. फॉर्टनर, ए. आणि बेरेबी, सी. (1989). फोटोएजिंग अभ्यासासाठी एक जन्मिन पांघरा जन्माविही अध्ययन करण्याच्या एक जनावराच्या मॉडेल म्हणून. फोटोकेम. फोटोबायोल. 50: 771-784.
4. फिन्सेन, एन.आर. (1901a). प्रकाशाच्या रसायन आणि छोट्याशीतपोच. फोटोथेरपी: 1-36. लंडन. एड्वर्ड आर्नोल्ड.
5. फिन्सेन, एन.आर. (1901b). ल्युपस व्हाल्गेरिसच्या व्यवस्थापनासाठी संकुचित रसायन रेसायड्सने उपचार. फोटोथेरपी: 73-75.
6. क्लिगमन, एल. एच. आणि क्लिगमन, ए.एम. (1986). फोटोएजिंगची प्रकृती: तीची रोखण्याची आणि मर्जण्याची. फोटोडर्मॅटॉल. 3: 215-227.
7. लार्को, ओ आणि स्वॅनबेक, जी. (1982). प्सोरायसिसचे UVb उपचार सुरक्षित आहे का? एक प्रदूषित युवीबी उपचार केलेल्या प्सोरायसिस रोगीप्रमाणे एक सोपडलेल्या तुलना समान नियंत्रण गटाशी. एक्टा. डर्मॅटॉल. विनीरीयल. स्टॉकहोम. 162: 507-512.
8. लेयडेन, जे.जे. (1990). वर्धनासाठीच्या त्वचेच्या वैयक्तिक वैशिष्ट्ये. ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मॅटॉलॉजी, 122. (पूरक 35): 1-3.
9. मॅकलॉय, एम.बी. आणि सलाविच, आर.जे. (1989). जागतिक स्ट्रेटॉस्फीअरचे बदलते संरचना. सायन्स, 243: 763-770.
10. सॉलमन, एस. (1990). अंटार्कटिक ओझोन क्षयाच्या क्लॉटिटेटिव्ह समजूतीसाठी. नेचर, 347: 347-354.
11. स्वॅनबेक, जी. आणि हिल्स्ट्रॉम, एल. (1971). विविध स्थानांतरीक स्क्वॅमस सेल त्वचाकर्करोगाच्या कारणांचा विश्लेषण. एक्टा. डर्मॅटॉल. विनीरीयल. स्टॉकहोम. वॉल्यूम 51: 151-206.
12. अर्बाख, एफ. (1969). त्वचाकर्करोग आरोग्याचा भूगोलशास्त्र. उल्ट्रेवायलेट किरणांचे जीवशास्त्रिक परिणाम (त्वचेवर मुख्यतः बल). संपा. एफ. अर्बाख: 635-650. ऑक्सफर्ड. पर्गॅमॉन प्रेस.
13. वॉट्सन, आर.टी. (1989)). स्ट्रेटोस्फेरिक ओझोन क्षय; अंटार्कटिक प्रक्रिया, ओझोन क्षय, ग्रीनहाऊस गॅसेस आणि हवामान बदल. संयुक्त संविमेलनाच्या प्रक्रिया: आणि हवामान आणि सामान्य वैश्विक बदल : 19-32. वाशिंगटन, डीसी; नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायंस.
14. यंग, ए.आर. (1990). त्वचेवरील उल्ट्रेवायलेट किरणांचे संचयित परिणाम; कर्करोग आणि फोटोएजिंग. द्विमासिक चर्चा. 9: 25-31.